

LIDERANÇA EFETIVA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: CONCEPÇÃO E AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA O CUIDADO SEGURO

DOI: 10.5281/zenodo.14442342

GUIMARÃES, Izabella Maria Alvarenga Porto¹

PEREIRA, Rafaela Aparecida²

ZUIN, Anne Maria Carneiro³

CARVALHO, Camilo Amaro⁴

MACHADO, Glaucia Cristina⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo(s): analisar a concepção acerca da liderança e como as ações de liderança podem contribuir para o cuidado seguro no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). **Método:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada através da técnica de grupo focal e contou com a participação de 18 enfermeiros da APS de um município no interior de Minas Gerais. O grupo focal ocorreu no mês de outubro de 2023. Utilizou-se os indutores: o que você entende por liderança? Quais são as características de um líder? Você consegue relacionar as ações de liderança que possam refletir na segurança do paciente na APS? Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** a partir dos depoimentos analisados, emergiram duas categorias temáticas: "Liderança na APS: concepção e atributos necessários" e "A liderança e o cuidado seguro na APS". Foram elencados os principais fatores que contribuem para a liderança na APS: escuta qualificada, capacidade de comunicação interpessoal, habilidade para tomada de decisões estratégicas, discernimento ético e capacidade de motivar equipes. Quanto às ações de liderança que contribuem para o cuidado seguro, foram relatadas as seguintes práticas: trabalho em equipe, estabelecimento de protocolos de atendimento e a realização de educação permanente. **Considerações Finais:** destaca-se a importância de desenvolver um programa de educação permanente com os enfermeiros sobre a liderança efetiva na APS para aprimorar o gerenciamento de enfermagem nas unidades e assim implementar a segurança do paciente neste cenário.

Fonte de financiamento: o projeto não possui nenhum tipo de financiamento.

Conflito de interesse: não possui.

Descritores: Liderança; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Gestão em saúde; Cultura organizacional.

¹Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: izabella.guimaraes@ufv.br

²Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: rafaela.aparecida@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: anne.zuin@ufv.br

⁴ Docente do curso de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. Email: camilo.carvalho@ufv.br

⁵ Enfermeira Coordenadora da Atenção Primária à Saúde Viçosa.

Email:glauciacristinamachado100@gmail.com

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: marilane.amaro@ufv.br